

Умида БОВАНОВА,

Денов тадбиркорлик ва педагогикаси институти ўқитувчиси,
мустақил изланувчи

E-mail: umidabovanova@gmail.com

ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИНГ ЭКОЛОГИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА ЭКОЛОГИК ТАРБИЯНИНГ ДОЛЗАРБ МАСАЛАЛАРИ

Аннотация

Мазкур мақола ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш ва жамиятда экологик таълим билан бирга экологик тарбия муаммоларининг муҳим стратегик аҳамияти масалалари таҳлил қилинган. Шунингдек, мақолада экологик таълим соҳасида экологик тарбия устуворлиги масаласи кўтарилган бўлиб, уни ҳал этишнинг турли усул ва воситалари тақдим қилинган. Таълим тизимида экологик тарбияни амалга ошириш бўйича таълим имкониятлари ва ўқувчи ёшларда экологик маданиятни шакллантириш масалалари илмий асосда тадқиқ этилган. Бу борада таълим муассасаларида фанлар таркибида экологияни ўқитиш механизмларини такомиллаштириш бўйича жаҳон илм-фан тараққиёти тенденцияларини ҳисобга олган ҳолда илмий-амалий тавсиялар берилган.

Калит сўзлар: экология, экологик тарбия, ўқувчи ёшлар, экологик таълим, таълим соҳаси, глобаллашув, экологик маданият, экологик таълим, экологик муаммолар, экологик хавфсизлик, таълим муассасалари, фанлар тизими, ижтимоий тармоқлар, соқололгик тадқиқотлар, экологик тарбияда одоб-ахлоқ қодалари.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ И ДОЛЗАРБ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОПРОСЫ

Аннотация

В статье анализируются вопросы формирования экологической культуры учеников и важное стратегическое значение экологического образования в обществе, наряду с экологическим образованием. В статье также поднимается вопрос о приоритетности экологического образования в сфере экологического образования, а также представлены различные методы и инструменты для его решения. На научной основе исследованы образовательные возможности реализации экологического просвещения в системе образования и формирования экологической культуры у студентов. В связи с этим даны научно-практические рекомендации по совершенствованию механизмов преподавания экологии в образовательных учреждениях с учетом тенденций мировой науки.

Ключевые слова: экология, экологическое образование, студенческая молодежь, экологическое образование, образование, глобализация, экологическая культура, деградация окружающей среды, экологические проблемы, экологическая безопасность, образовательные учреждения, система науки, социальные сети, социологические исследования, этика в экологическом образовании.

FORMATION OF ECOLOGICAL CULTURE OF STUDENTS AND DOLZARB OF ECOLOGICAL EDUCATION QUESTIONS

Annotation

The article analyzes the issues of forming the ecological culture of pupils and the important strategic importance of environmental education in society, along with environmental education. The article also raises the question of the priority of environmental education in the field of environmental education, as well as presents various methods and tools for its solution. On a scientific basis, the educational opportunities for the implementation of environmental education in the education system and the formation of environmental culture among students have been investigated. In this regard, scientific and practical recommendations are given for improving the mechanisms of teaching ecology in educational institutions, taking into account the tendencies of world science.

Key words: ecology, environmental education, students, environmental education, education, globalization, environmental culture, environmental degradation, environmental problems, environmental security, educational institutions, science system, social networks, sociological research, ethics in environmental education.

Кириш. XX асрнинг сўнги ўн йиллигига келиб жаҳон миқёсида экологик аҳвол фожиаи ҳолатга келиб қолди. Бунга инсоннинг табиат билан бўлган мурасасиз мулоқоти, унинг табиий захираларидан нотўғри фойдаланиши, биосферанинг имконият чегаралари билан ҳисоблашмаслиги сабаб бўлди. Экологик муаммоларни ечимини топишда муҳим стратегик йўналишларни аниқлаб олишни ва экологик барқарорликка эришишда экологик маданиятни шакллантиришни талаб этади. Бундай мураккабликларнинг олдини олиш борасида, турли давлатлар ўзининг маҳаллий, геосиёсий ва геостратегик ҳаракат дастурларини ишлаб чиқмоқда. Бундан маълум бўладики, экологик маданиятни шакллантириш масаласи ижтимоий-сиёсий жараёнларнинг фаол иштирокчиси бўлган таълим муассаларига ҳам бирдай масъулиятни юклайди.

Экологик маданиятни шакллантиришда умумий сафарбарлик муҳим аҳамиятга эга. Давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёев томонидан таъкидлаб ўтилганидек, “Энг муҳим масала – аҳолининг экологик маданиятини ошириш ҳақида жиддий бош қотиришимиз зарур.бунга ёш авлод қалбида она табиатга меҳр-муҳаббат, унга дахлдорлик ҳиссини тарбиялаш орқали эришиш мумкин”. Бундай вазиятни енгиллаштиришда фуқароларнинг, хусусан ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш, оммавий ахборот воситалари орқали экологик тарбияга доир кўрсатув ва эшиттиришларни мунтазам олиб бориш ўзининг ижобий самарасини бериши мумкинлигини қайд этиш жоиз. Шундай экан, кўтарилаётган муаммонинг долзарблигини англаган ҳолда, юртбошимиз томонидан илгари сурилаётган экологик маданият ва тарбия доирасида ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантиришга

қаратилган ҳар бир масалага масъулият билан ёндашиш ҳар биримизнинг фуқаролик бурчимиздир. Аини пайтда жаҳон миқёсида “цивилизациялараро мулоқотнинг янгича сифат касб этиши экологик офатлар пайтида ўзаро ёрдам кўрсатиш имкониятларининг ортиши ҳам бу масаланинг қанчалик долзарб эканлигини кўрсатиб турибди.

Асосий қисм. Бугунги кунда ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятни шакллантиришжамят миқёсида ижтимоий-сиёсий ислохотларни чуқурлаштиришни талаб қилмоқда, яъни, сиёсий ирода, аксарият таълим муассасаларининг самарали фаолиятига эҳтиёж сезилмоқда. Мазкур воқеликни тўғри тушуниш шунга олиб келдики, кейинги беш йилда фуқароларнинг, айниқса ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш янги Ўзбекистоннинг бош сиёсий масаласи даражасига кўтарилди. Бу жараён эса сиёсатнинг янги экосиёсат каби яна бир алоҳида соҳасининг шаклланишига ва бунинг натижасида миллий парламентимизда экологик партиянинг вужудга келишига олиб келди. Чунки, ёшларнинг экологик маданиятини шакллантиришга доирасидаги муаммоларни бартараф этиш сиёсий жараёнлар ижрочилари ва биринчи ўринда ҳукумат ва ноҳукумат институтларига боғлиқ бўлиб қолмоқда. Қолаверса, ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш ва узлуксиз экологик тарбия муаммолари мактабгача таълим, умумий таълим, ўрта таълим, олий таълим муассасалари олдида турган ва кечиктириб бўлмайдиган масалалардан ҳисобланади.

Негаки, давлатимизнинг ёшларнинг экологик тарбияси борасидаги изчил сиёсатида таълим муассасаларининг тутган ўрни универсал ва аккумулятив характерга эга бўлиб, уларда асосан, бу тизимнинг объекти, субъекти, унинг мақсади, мотиви, шароити, фаолиятининг натижалари қамраб олинади. Шу бонсдан ҳам давлатимиз Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президенти Ислоҳ Каримов «Биз халқимизнинг дунёда ҳеч кимдан кам бўлмаслиги, фарзандларимизнинг биздан кўра кучли, билимли, доно ва албатта бахтли бўлиб яшашлари учун бор куч ва имкониятларимизни сафарбар этаётган эканмиз, бу борада маънавий тарбия масаласи, ҳеч шубҳасиз, бекиёс аҳамият касб этади. Агар биз бу масалада ҳушёрлик ва сезирлигимизни, қатъият ва масъулиятимизни йўқотсак, бу ўта муҳим ишни ўз холига, ўзибўларчилиқка ташлаб қўядиган бўлсак, муқаддас қадриятларимизга асосланган ва улардан озикланган маънавийтимиздан, тарихий хотирамиздан айрилиб, охирикўлатда ўзимиз интилган умумбашарий тараққиёт йўлидан четга чиқиб қолишимиз мумкин» деган эди.

Ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш учун жавобгар вазирлик ва идораларнинг ҳамкорлиги таъминланиб, уларнинг онги ва қалбига таъсир кўрсатувчи, атроф-муҳитга ижобий муносабатда бўладиган ўқувчи ёшларни тарбиялаб вояга етказишга хизмат қиладиган тарғибот ишларини кучайтириш зарур. Шунинг учун ҳам экологик маданиятни шакллантириш борасидаги охириги фан ютуқлари ва халқаро стандартларни ҳисобга олиб, таълим муассасаларининг стратегик мақсад ва вазифаларига биноан юқори сифат кўрсатгичига эришиш учун анъанавий ва ноанъанавий йўللardan самарали фойдаланиш муҳим аҳамиятга эга. Шу бонсдан ҳам О.Мусурмонова ўз илмий изланишларида ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш ва жамиятда экологик таълим билан бирга экологик тарбия муаммоларининг муҳим стратегик аҳамияти моҳиятини маънавий маданиятнинг таркибий қисми нуқтаи назаридан асослаган эди.

Шу ўринда қайд этиб ўтиш лозимки, экологик тарбиянинг аҳамиятини кенг миқёсда тушуниш экологик маданиятнинг ажралмас қисми бўлиб, ўқувчи ёшларнинг

ҳиссиётлари, онги, дунёқараши ва тасаввурларига таъсир қилиш орқали уларда табиатга нисбатан онгли ва маънавий муносабат даражасини мунтазам ва мақсадли равишда амалга ошириб бориш жараёнидир. Инсон ўз аслини англаши учун ҳамиша тарбияга ва анланган ақлга эҳтиёж сезади. Инсон табиий борлиқ бўлганлиги боис, тарбия борасида онг муҳим бўлиб ҳисобланади. Шу бонсдан ҳам Е.Б. Айдаров тўғри таъкидлаганидек, “Бугунги кунда ўқувчи ёшларнинг маънавий-ахлоқий қиёфаси асосан уларнинг экологик билим даражаси, табиатни асраш ва муҳофаза қилишга бағишланган дунёқараши ва тафаккур доирасининг кенглиги асосида экологик маданияти шаклланади. Ўқувчи ёшларнинг маънавий-ахлоқий сифатлари асосан инсон шахсининг руҳий-манавий-ахлоқий ва экологик тарбия жиҳатларини ҳам ўз ичига олади”.

Ўзбекистонда ўқувчи ёшларнинг экологик маданияти даражасини ўрганиш бўйича социологик тадқиқотлар ўтказиб бориш муаммонинг ечимини излашда муҳим аҳамият касб этади. Қолаверса, мамлакатимизда экологик маданият концепциясини ишлаб чиқиш зарур. Бугунги кунда нафақат табиатни муҳофаза қилиш, балки унга бўлган муносабатни шакллантирувчи экологик тарбия ва маданиятни шакллантириш жуда катта қўламдаги ишларни ҳамда молиявий харажатларни талаб қилади. Бу борада И.А.Шмелева антропоген таъсир шароитида биосфера динамикасининг моделларини ишлаб чиқиб, умуминсоний эволюционизм, жамият ва табиатнинг биргаликдаги эволюцияси инсон ҳаёти учун зарур, деб таъкидлаган эди.

Ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш таълимнинг барча босқичларида олиб бориладиган ва тарбия билан ҳамонан амалга ошириладиган тизим ҳисобланади. Шу бонсдан ҳам З.Ш.Яздонов “Экологик маданият «табиат-жамият-инсон» тизимидаги қисмларнинг ўзаро муносабатларини мувофиқлаштирадиган, инсониятга борлиқдаги барча мавжудотларнинг диалектик боғлиқлигини англайдиган, атроф-муҳит мусаффолигини сақлашга ундайдиган ва шу орқали бутун коинотни таназзулдан сақлашга хизмат қиладиган фалсафий-ахлоқий категориядир” деб таъкидлайди.

Атроф-муҳитга муносабат ва экологик таълимни муваффақиятли амалга ошириш ўқувчи ёшларнинг экологик онгини оширишга хизмат қиладиган ғоявий таъсир воситаларидан унумли фойдаланишни талаб этади. Америкалик социолог Р.Инглекхарт хулқ-атворнинг янги моделларини кўриб чиқиш керак, чунки биринчи навбатда ёш авлод бунда муҳим рол ўйнайди, кекса авлод эса белгиланган қоидалар ва моделлардан узоклашиши қийин, деб таъкидлайди. Дунё миқёсида бу борда ўтказилаётган оммавий сўровномалар маълумотлари кўрсатиб турибдики, бир томондан ёшларни ҳам экологик муаммолар ташвишга солсада, бошқа томондан уларнинг аксарияти (тахминан 80%) уни яхшилаш учун ҳеч қандай муносабат билдирмайди. Деярли ҳар бири руҳий жиҳатдан бу вазифани бошқаларга топширади ва шу билан ўзларидан масъулиятни олиб ташлайди.

Ўқувчи ёшларнинг экологик маданияти даражасини эмпирик ўрганиш учун бизнинг назаримизда “Замонавий янги Ўзбекистондаўқувчи ёшларнинг экологик маданияти ва тарбияси” мавзусида эмпирик тадқиқотларни ўтказиш лозим. Тадқиқотнинг мақсади замонавий ўзбек ўқувчи ёшларининг экологик маданияти даражасини аниқлаш ва унинг даражасини ошириш бўйича баъзи амалий тавсиялар ишлаб чиқишга хизмат қилиш керак. Ўқувчи ёшларнинг экологик

маданиятини ўрганиш борасидаги муаммолар, умуман Ўзбекистон учун ҳақиқатан ҳам долзарбдир.

Мамлакатимиздаги экологик муаммолар кўплаб атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ташкилотлари томонидан кўтарилган, аммо ўқувчи ёшларнинг экология муаммосининг мавжудлиги ва фаолияти тўғрисида билишди, лекин у ҳақдаги маданият ва тарбияга доир билимлар ҳақида ҳеч нарса билишмайди. Қолаверса, атроф-муҳит ҳолати ва соғлиғи, одамнинг фаровонлиги ўртасидаги боғлиқлик мавжудлигини тушуниш кўникмаси мавжуд эмас. Шунга қарамай, ўқувчи ёшларнинг аксарияти, шубҳасиз, ўқиш ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни бирлаштиришга интилишади, у ёки бу шаклда улар атроф-муҳитни муҳофаза қилишда шахсий иштирок этишади, бу қувонарли ҳол албатта. Бунга сабаб эса ёшларни тарбиялаш ва ижтимоийлашуви учун, улар учун долзарб бўлган муаммолар уларнинг оилалари ва дўстлари даврасида, ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинаётганидир. Ўқувчи ёшлар атроф-муҳитни муҳофаза қилиш бўйича турли хил тадбирларда, фестивалларда қатнашиши лозим. Буни таълим муассасалари эътибордан четда қолдирмаслиги муҳим. Негаки, бундай тадбирлар ўқувчи ёшларнинг ўз-ўзини тарбиялаш билан шуғулланиши, атроф-муҳитга муносабат маданиятини оширишига хизмат қилади. Таълим тизимидаги бундай экологик лойиҳалар мамлакатимизда тизимли экологик таълим ва тарбияни такомиллаштиришга имкон яратади. Шу боисдан ҳам Е.Б.Айдаров “Ўқувчиларда табиат билан боғлиқ бўлган билимларни бойитишда қуйидагиларга эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ бўлади деб таъкидлайди: табиат сирларини ўргатувчи манбалар билан ишлаш, маълумотлар моҳиятини тўлиқ англаш; табиатда рўй берадиган табиий воқеалар сабабларини ўрганиш, табиий қадриятлар моҳиятини онгли равишда қалбга жо қилиш; отабоболаримиздан бизгача етиб келган манбаларга бефарқ бўлмаслик, табиатни авайлаб-асраш; табиат билан таништиришда унинг жозибаси ва фойдали томонларини тушунириб кетиш орқали самарадорликка эришиш мумкин”.

Бугунги кунда ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини ривожлантиришга қаратилган кенг кўламли ва ҳозирда бир қатор хорижий давлатларда

қўлланилаётган “Яшил таълим муассасаси” экологик лойиҳасини ишлаб чиқиш зарур деб ҳисоблаймиз. Бунинг маъноси шундан иборатки, ўқувчиларга атроф-муҳитни муҳофаза қилиш тамойиллари, атроф-муҳитга масъулият ва экологик ҳаёт тарзини эгаллаган билим, кўникма ва малакаларни амалда татбиқ этмасдан ўргатиш мумкин эмаслигидир. Мазкур лойиҳа табиатни муҳофаза қилиш, карбонат ангидрид чиқиндиларини камайтириш, чиқиндиларни алоҳида йиғиш, сув ва электр энергиясини тежаш ва бошқаларга қаратилган тадбирларни ўз ичига олади. Буни амалга оширишда мавжуд бўлган миллий ва халқаро тажрибани ҳам инобатга олиш муҳим аҳамиятга эга.

Хулоса. Хулоса қилиб айтганда, ушбу лойиҳа ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини ошириш фаолиятининг айрим йўналишларини ўз ичига олади. Ушбу лойиҳанинг чуқурлашиши жуда зарур, чунки талабалар келажакдаги раҳбарлар, давлат хизматчилари, менежерлар, дизайнерлар, муҳандислар, олимлар ва бошқалар бўлиб етишганда ўзини намоён этади. Бизнингча, ўқувчи ёшларнинг экологик маданиятини шакллантириш жараёни янада муваффақиятли ривожланиши учун қуйидаги шартлар ва ҳаракатларни бажариш муҳимдир:

1. Тизимли экологик таълимни амалга ошириш ва эрта болаликдан тарбия. Умумий ва махсус экологик фанларнинг таълим муассасаларининг ўқув режаларига киритиш;

2. Ахборот сўрасидаги ўзгариш: атроф-муҳитга оид телерадио эшиттиришлар, интернет каналлар, оммавий ахборот воситалари, ахборот порталлар ва бошқалар кўпроқ бўлиши керак;

3. Экологик маданият ҳақиқий хулқ-атворда шаклланганлиги сабабли, экологик таълим ва тарбия экологик ҳаракатлар доирасида бўлиши керак;

4. Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, шу жумладан қонуний жавобгарлик ва жазони кучайтириш ҳамда иқтисодий рағбатлантириш механизмларини кенгайтириш зарур.

5. Ўқувчи ёшлар экологик мавзулар бўйича кўп томонлама ва минтақавий халқаро конференциялар ва форумларни ўтказишда кенгрок иштирок этишлари зарур.

АДАБИЁТЛАР

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни қатъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. – Тошкент: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017.- Б. 570.
2. Каримов И.А. Юсак маънавият – энгилмас куч. –Т.: Маънавият, 2008. – Б. 4.
3. Мусурмонова О. Юкори синф ўқувчилари маънавий маданиятини ривожлантиришнинг педагогик асослари: Дис. ... пед. фан. д-ри. - Тошкент, 1993. – 364 б.
4. Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.62.
5. Шмелева, И.А. Психология экологического сознания / И. А. Шмелева. – СПб. : Изд-воС.Петербур. унта, 2006. – 204 с.
6. Яздонов З.Ш. Ўзбек халқ экологик маданияти анъаналарини тиклаш ва ривожлантириш тенденциялари. Фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2019. –Б.11.
7. Инглхарт Р. Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Р. Инглхарт, К. Вельцель. – М. : Новое из-дво, 2011. –265 с.
8. Айдаров Е.Б. Ўқувчи ёшларга маънавий-ахлоқий тарбия бериш орқали экологик маданиятни шакллантириш. замонавий таълим / современное образование 2019, 8(81). –Б.65.